

**PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS AO
CATETER VENOSO CENTRAL: A ATUAÇÃO DA
ENFERMAGEM EM PACIENTES CRÍTICOS**

***PREVENTION OF CENTRAL VENOUS CATHETER-RELATED
INFECTIONS: NURSING PRACTICE IN CRITICALLY ILL PATIENTS***

***PREVENCIÓN DE INFECCIONES RELACIONADAS CON EL CATÉTER
VENOSO CENTRAL: PRÁCTICA DE ENFERMERÍA EN PACIENTES
CRÍTICOS***

JANYELLE BARROSO DA SILVA¹ Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: janyellebarroso32@gmail.com | ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9517-2804>

JULIANE BARROSO DA SILVA² Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: julianebarroso59@gmail.com | ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4905-8422>

LETÍCIA MARIA DA SILVA MARQUES³ Enfermeira pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Ortopedia e Traumatologia (PRMOT/UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: leticiamarquesbolcombr@gmail.com | ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6829-6346>

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES RELACIONADAS AO CATETER VENOSO CENTRAL: A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM PACIENTES CRÍTICOS

***PREVENTION OF CENTRAL VENOUS CATHETER-RELATED
INFECTIONS: NURSING PRACTICE IN CRITICALLY ILL PATIENTS***

***PREVENCIÓN DE INFECCIONES RELACIONADAS CON EL CATÉTER
VENOSO CENTRAL: PRÁCTICA DE ENFERMERÍA EN PACIENTES
CRÍTICOS***

RESUMO

OBJETIVO: Relatar a atuação da enfermagem na prevenção de infecções relacionadas ao cateter venoso central em pacientes críticos. **METODOLOGIA:** Revisão integrativa da literatura realizada em seis fases, com busca em bases de dados eletrônicas. Incluíram-se artigos originais, em português e inglês, publicados nos últimos cinco anos. O processo de seleção seguiu as recomendações do protocolo PRISMA, resultando na inclusão de 13 artigos. **RESULTADOS:** A implementação de medidas preventivas contribui diretamente para a segurança do paciente, destacando-se a atuação contínua da enfermagem no monitoramento e na aplicação de condutas baseadas em evidências. Contudo, identificaram-se barreiras para a sua implementação, sobressaindo o fato de que, apesar de possuírem o conhecimento necessário, muitos profissionais não o aplicam na prática cotidiana por fatores como sobrecarga de trabalho ou falta de adesão aos protocolos. **CONCLUSÃO:** A prevenção de infecções relacionadas ao cateter venoso central em pacientes críticos configura-se como um desafio assistencial complexo, emergindo o enfermeiro como agente transformador essencial para a consolidação da cultura de segurança no ambiente hospitalar.

Palavras-chave: Cateteres venosos centrais; Cuidados de enfermagem; Cuidados críticos; Infecções relacionadas a cateter.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To report the role of nursing in the prevention of central venous catheter-related infections in critically ill patients. **METHODOLOGY:** This is an integrative literature review conducted in six phases, searching electronic databases. Original articles published in the last five years, in Portuguese and English, were included. The selection process followed the PRISMA protocol recommendations, resulting in the inclusion of 13 articles. **RESULTS:** The implementation of preventive measures contributes directly to patient safety, highlighting the continuous role of nursing in monitoring and applying evidence-based practices. However, barriers to its implementation were identified, emphasizing that, despite possessing the necessary knowledge, many professionals do not apply it in daily clinical practice due to factors such as workload or lack of adherence to protocols. **CONCLUSION:** The prevention of central venous catheter-related infections in critically ill patients remains a complex healthcare challenge, with the nurse emerging as an essential transforming agent for the consolidation of a safety culture in the hospital environment. **Keywords:** Central Venous Catheters; Nursing care; Critical care; Catheter-related infections.

RESUMEN

OBJETIVO: Relatar la actuación de enfermería en la prevención de infecciones relacionadas con el catéter venoso central en pacientes críticos. **METODOLOGÍA:** Se trata de una revisión integrativa de la literatura realizada en seis fases, con búsqueda en bases de datos electrónicas. Se incluyeron artículos originales, en portugués e inglés, publicados en los últimos cinco años. El proceso de selección siguió las recomendaciones del protocolo PRISMA, resultando en la inclusión de 13 artículos. **RESULTADOS:** La implementación de medidas preventivas contribuye directamente a la seguridad del paciente, destacando la actuación continua de enfermería en la monitorización y en la aplicación de conductas basadas en evidencias. Sin embargo, se identificaron barreras para su implementación, sobresaliendo el hecho de que, a pesar de poseer el conocimiento necesario, muchos profesionales no lo aplican en la práctica clínica diaria debido a factores como la sobrecarga de trabajo o la falta de adherencia a los protocolos. **CONCLUSIÓN:** La prevención de infecciones relacionadas con el catéter venoso central en pacientes críticos se configura como un desafío asistencial complejo, emergiendo el enfermero como un agente transformador esencial para la consolidación de la cultura de seguridad en el ambiente hospitalario.

Palabras clave: Catéteres venosos centrales; Cuidados de enfermería; Cuidados críticos; Infecciones relacionadas con el catéter.

1. INTRODUÇÃO

O cateter venoso central (CVC) é um dispositivo invasivo amplamente utilizado em pacientes críticos que, em razão da gravidade e complexidade do quadro clínico, necessitam de infusões contínuas, administração de fármacos vasoativos e transfusão de hemoderivados. Nesse cenário, o uso desse dispositivo possibilita a realização de terapias avançadas e monitorização hemodinâmica, contribuindo diretamente para a estabilização clínica e a manutenção da vida em situações de maior instabilidade (Gorla et al., 2022).

No ambiente hospitalar, falhas durante a inserção e, principalmente, a manutenção do CVC favorecem a ocorrência de infecções, as quais estão diretamente associadas ao aumento da morbidade e da mortalidade dos pacientes hospitalizados (Silveira, 2021). Além disso, tais complicações podem prolongar o tempo de internação, elevar os custos assistenciais e impactar negativamente os indicadores de qualidade dos serviços de saúde (Batista, 2025).

Indivíduos internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) apresentam maior vulnerabilidade imunológica, decorrente tanto da doença de base quanto de fatores como extremos de idade, estado nutricional comprometido e a necessidade de múltiplos procedimentos invasivos. Essa condição aumenta significativamente a suscetibilidade à colonização e à disseminação de microrganismos, tornando a prevenção de infecções um desafio constante para as equipes de saúde, o que exige vigilância contínua e a adoção de medidas preventivas baseadas em evidências (Gorla et al., 2022).

Diante da rápida evolução e da elevada gravidade dessas infecções, torna-se indispensável que os profissionais reconheçam prontamente os fatores de risco e as condições de vulnerabilidade de cada paciente, possibilitando a elaboração e a implementação de um plano de cuidados seguro e eficaz (Melo et al., 2023).

Nesse sentido, a equipe de enfermagem desempenha papel essencial no cuidado a pacientes críticos, especialmente no contexto das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) associadas ao cateter venoso central, atuando de forma decisiva na prevenção, identificação e tratamento precoce dessa condição. Entre suas atribuições, destacam-se a avaliação diária da necessidade de permanência do cateter, a realização de curativos adequados, a higienização das mãos, a manipulação asséptica do dispositivo e a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para a organização do cuidado e a avaliação contínua dos resultados obtidos. Essas práticas contribuem diretamente para a segurança do paciente e a redução de eventos adversos (Leite et al., 2021; Melo et al., 2023).

Torna-se fundamental, portanto, que os profissionais estejam capacitados para identificar sinais e sintomas sugestivos de IRAS e planejar a assistência de acordo com as necessidades individuais de cuidado. Assim, a atualização contínua e o aprimoramento das competências do enfermeiro são indispensáveis para a qualificação da assistência prestada,

favorecendo a incorporação de evidências científicas à prática clínica e o fortalecimento da cultura de segurança no ambiente hospitalar (Leite et al., 2021).

Frente a esse panorama, evidencia-se a necessidade de fortalecer estratégias voltadas ao controle de infecções associadas ao CVC em pacientes críticos, o que motivou a realização do presente estudo, cujo objetivo é relatar a atuação da enfermagem na prevenção de infecções relacionadas ao cateter venoso central em pacientes críticos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, fundamentado na síntese de evidências científicas. A revisão foi conduzida seguindo seis fases sequenciais: formulação da questão de pesquisa; definição das bases de dados e dos critérios de inclusão e exclusão; estabelecimento das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; avaliação crítica dos estudos incluídos; interpretação dos resultados; e apresentação da síntese do conhecimento produzido (Whittemore, 2005).

Foram incluídos artigos originais publicados entre os anos de 2021 e 2026, nos idiomas português e inglês, considerando a necessidade de contemplar evidências científicas recentes sobre a temática investigada. Excluíram-se da análise produções classificadas como literatura cinzenta, editoriais, teses, dissertações, revisões de literatura, bem como duplicatas.

A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); PubMed; Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE); e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). A estratégia de busca foi estruturada mediante a seleção de descritores controlados e indexados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH): "Cateteres Venosos Centrais", "Cuidados de Enfermagem", "Cuidados Críticos" e "Infecções Relacionadas a Cateter", combinados pelos operadores booleanos AND e OR.

A busca e a seleção dos estudos foram realizadas de forma independente por dois pesquisadores, com o objetivo de garantir maior rigor metodológico e reduzir vieses de

triagem. Esta etapa ocorreu com o auxílio do software Rayyan. Situações de divergência quanto à elegibilidade foram solucionadas por meio de consenso entre os pesquisadores. Após a triagem inicial, procedeu-se à leitura na íntegra dos artigos selecionados.

O processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão seguiu as recomendações do protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Na busca inicial, identificaram-se 794 artigos. Após a remoção de duplicatas e triagem por título e resumo, restaram 132 produções para avaliação detalhada. Ao final do processo, 13 artigos atenderam rigorosamente aos critérios estabelecidos e compuseram a amostra final deste estudo, conforme esquematizado na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos, elaborado a partir da recomendação PRISMA.

Fonte: Autores, 2026.

Para a extração e a organização dos dados dos estudos incluídos, utilizou-se um instrumento previamente elaborado para a coleta de dados, composto pelas seguintes variáveis: autor, ano, país de publicação, tipo de estudo, objetivo e principais resultados.

A análise dos dados foi conduzida de forma descritiva a partir da construção de categorias analíticas, permitindo a comparação de similaridades, divergências e lacunas existentes na produção científica. Com base nessa análise crítica, reuniram-se as principais implicações e conclusões da revisão, sintetizando o conhecimento produzido. Por fim, utilizou-se a plataforma Canva para o refinamento do design gráfico das figuras ilustrativas deste estudo.

3. RESULTADOS

Compõem a amostra deste estudo 13 artigos que atenderam a todos os critérios de elegibilidade do protocolo de pesquisa. Os estudos primários foram conduzidos em diferentes países, com maior concentração no Brasil ($n = 3$) e na Turquia ($n = 2$). Os demais países apresentaram um estudo cada: Palestina, Iraque, China, Itália, Chipre, Filipinas, Noruega e Portugal.

Quanto às abordagens metodológicas, predominaram os estudos quase-experimentais ($n = 4$). Na sequência, destacaram-se os delineamentos qualitativos ($n = 2$), quantitativos ($n = 2$) e transversais ($n = 2$). Os delineamentos de revisão sistemática, descritivo e metodológico foram identificados com um estudo cada. O Quadro 1 apresenta a síntese detalhada das produções analisadas.

Quadro 1 – Caracterização dos estudos incluídos. Teresina, Piauí, Brasil, 2026.

Autor, ano, país	Tipo de estudo	Objetivos	Principais resultados
<p>1. Oliveira et al., 2025</p> <p>Brasil</p>	<p>Estudo observacional, transversal e quantitativo.</p>	<p>Analisar a adesão da equipe de enfermagem às boas práticas relacionadas à manutenção do cateter venoso central em unidades cardiointensivas.</p>	<p>Observou-se maior adesão às práticas de manutenção de curativos; entretanto, a baixa conformidade com a higienização das mãos e a desinfecção do <i>hub</i> evidencia a necessidade de aprimoramento das medidas preventivas.</p>
<p>2. Alqaissi, 2025</p> <p>Palestina</p>	<p>Revisão sistemática.</p>	<p>Sintetizar as evidências atuais sobre o conhecimento, os comportamentos e a adesão dos enfermeiros de unidades de terapia intensiva em relação às práticas de prevenção de infecções da corrente sanguínea relacionadas a cateteres venosos centrais.</p>	<p>Existe uma lacuna persistente entre o conhecimento e a adesão às práticas de prevenção de infecções. O fortalecimento da educação permanente, do apoio institucional e do monitoramento é fundamental para reduzir as taxas de infecção.</p>

<p>3. Jasim; Hassan, 2024</p> <p>Iraque</p>	<p>Estudo descritivo.</p>	<p>Avaliar o conhecimento dos enfermeiros sobre a prevenção de complicações relacionadas ao cateter venoso central (CVC).</p>	<p>Há necessidade de ofertar treinamentos baseados em protocolos padronizados, uma vez que os resultados apontaram associação significativa entre o nível de conhecimento dos profissionais e a participação em capacitações.</p>
<p>4. Zhou et al., 2025</p> <p>China</p>	<p>Estudo transversal.</p>	<p>Investigar práticas baseadas em evidências e examinar as taxas de adesão a protocolos de manutenção de cateteres venosos centrais entre enfermeiros de unidades de terapia intensiva.</p>	<p>A adesão dos enfermeiros de UTI aos protocolos de manutenção do cateter venoso central é moderada, indicando que o aumento dessa adesão é fundamental para a melhoria dos resultados assistenciais.</p>

<p>5. Skender; Karadeniz, 2025</p> <p>Turquia</p>	<p>Estudo quase-experimental.</p>	<p>Avaliar o impacto do treinamento em cuidados com cateteres venosos centrais, alinhado com diretrizes baseadas em evidências.</p>	<p>O estudo recomenda a inclusão de conteúdos sobre cuidados com CVC, fundamentados em diretrizes baseadas em evidências, nos currículos de graduação em enfermagem e programas de formação continuada.</p>
<p>6. Vieira et al., 2024</p> <p>Brasil</p>	<p>Estudo quase-experimental.</p>	<p>Avaliar o efeito de uma intervenção educativa para enfermeiros para aumentar o conhecimento e as habilidades práticas de manejo de dispositivos de acesso vascular totalmente implantados.</p>	<p>A intervenção educativa promoveu aumento dos escores médios de conhecimento e das habilidades práticas, mostrando-se eficaz para aprimorar as competências técnicas no manejo de dispositivos implantados.</p>

<p>7. Muschitiello et al., 2024</p> <p>Itália</p>	<p>Estudo transversal.</p>	<p>Observar o conhecimento, as atitudes e as práticas de enfermeiros de UTI em relação à prevenção de infecções da corrente sanguínea relacionadas ao cateter.</p>	<p>Observou-se conhecimento limitado sobre as diretrizes de prevenção de infecções, embora as atitudes e práticas tenham sido consideradas satisfatórias. É necessário adotar estratégias que ampliem a disseminação dessas diretrizes.</p>
<p>8. Foka et al., 2023</p> <p>Chipre</p>	<p>Estudo qualitativo.</p>	<p>Avaliar o conhecimento de enfermeiros e médicos da UTI sobre as diretrizes do CDC para a prevenção de infecções relacionadas a CVC antes e depois de uma educação a distância interativa (plataforma Teleprometheus).</p>	<p>O conhecimento apresentou aumento estatisticamente significativo após o curso on-line. Não foi identificada associação entre o tempo de experiência profissional na UTI e o nível de conhecimento apresentado.</p>

<p>9. Cruz et al., 2023</p> <p>Brasil</p>	<p>Estudo metodológico.</p>	<p>Desenvolver e validar um instrumento destinado a avaliar o conhecimento e a adesão às medidas de prevenção da infecção primária da corrente sanguínea associada ao cateter venoso central.</p>	<p>O instrumento apresentou evidências altamente satisfatórias de validade de conteúdo, podendo contribuir para o diagnóstico das equipes e subsidiar o direcionamento de ações gerenciais e de educação permanente.</p>
<p>10. Abade et al., 2022</p> <p>Filipinas</p>	<p>Estudo quase-experimental.</p>	<p>Analisar se uma equipe dedicada diminuiria as taxas de infecção da corrente sanguínea relacionada a cateter.</p>	<p>Cateteres mantidos por períodos prolongados apresentaram maior probabilidade de infecção. O sistema de avaliação contínua do CVC, baseado em revisões diárias da necessidade de permanência, contribuiu para reduzir o risco de infecção.</p>

<p>11. Madran et al., 2022</p> <p>Turquia</p>	<p>Estudo quase-experimental.</p>	<p>Avaliar a eficácia do curativo impregnado com clorexidina em um conjunto de intervenções para reduzir a taxa de infecções da corrente sanguínea associadas a cateteres venosos centrais.</p>	<p>A incorporação do curativo impregnado com clorexidina resultou em redução significativa das infecções da corrente sanguínea associadas a cateteres. Esse impacto manteve-se de forma consistente ao longo de nove anos.</p>
<p>12. Morris; Jakobsen, 2022</p> <p>Noruega</p>	<p>Estudo qualitativo.</p>	<p>Explorar as experiências e percepções dos enfermeiros de terapia intensiva sobre o uso de um procedimento padronizado para cateter venoso central.</p>	<p>Fatores individuais e culturais influenciam a adesão aos procedimentos. A prática individualizada compromete a segurança, enquanto a cultura profissional e o incentivo da liderança favorecem práticas seguras.</p>

<p>13. Pires; Martins; Correia, 2021</p> <p>Portugal</p>	<p>Estudo quantitativo.</p>	<p>Analisar a prática clínica e o nível de conhecimento dos enfermeiros sobre a manutenção do CVC.</p>	<p>Os achados evidenciam elevados níveis de conhecimento (85,7%) e de prática clínica (90,1%) na manutenção do CVC. Os enfermeiros demonstram bom domínio das normas e seguem as recomendações dos <i>bundles</i> de prevenção.</p>
---	-----------------------------	--	---

Fonte: Autores, 2026.

4. DISCUSSÃO

O paciente crítico está sujeito a maiores riscos para o desenvolvimento de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) devido à alta complexidade dos cuidados a ele direcionados. No contexto do cateterismo venoso central, esse dispositivo configura-se como uma importante fonte de infecção quando há práticas inadequadas na assistência. O estudo de Marques et al. (2019) aponta o Brasil como um dos países com maiores taxas de mortalidade (75%) associadas à infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter (ICSRC), o que reforça a relevância e a necessidade de estratégias preventivas rigorosas. Nesse cenário, a atuação da enfermagem emerge como o pilar central da prevenção, por ser a categoria profissional que mantém maior proximidade e frequência de manipulação do paciente e do dispositivo (Gorla et al., 2022).

A esse respeito, a implementação de medidas preventivas e de controle contribui diretamente para a segurança do paciente, especialmente mediante a monitorização contínua e a aplicação de condutas baseadas em evidências pela equipe de enfermagem. Os estudos de Gorla et al. (2022) e Batista (2025) apontam a higienização das mãos antes da manipulação ou

manutenção do CVC como um aspecto fundamental para a redução dos índices de infecção, além de mitigar o risco de complicações sistêmicas graves, como a sepse.

Apesar de ser considerada uma das ações mais simples e críticas nos *bundles* (pacotes de boas práticas), a literatura indica que a maioria dos profissionais negligencia a higienização das mãos ou a realiza de forma inadequada. Evidências sugerem que a baixa adesão está relacionada à escassez de incentivo, sobrecarga de trabalho, incompreensão dos riscos biológicos e deficiências na estrutura institucional, fatores que contribuem para o aumento das taxas de infecção (Oliveira et al., 2025).

Sabe-se que, além da higienização das mãos, integram os *bundles* de prevenção: a preferência pela veia subclávia em detrimento da femoral ou jugular; a utilização de luvas estéreis; e o preparo da pele com álcool a 70%, iodóforo ou gluconato de clorexidina antes da inserção e nas trocas de curativo. Para a cobertura do CVC, recomenda-se o uso de gaze ou película transparente estéril, que viabiliza a inspeção contínua do sítio de inserção e a substituição imediata em caso de sujidade, sangramento, umidade ou desprendimento. Adicionalmente, a desinfecção dos conectores (*hubs*) antes de cada manipulação, realizada por meio de fricção mecânica com solução alcoólica durante 5 a 15 segundos, mostra-se ideal para evitar a contaminação intraluminal (Cruz et al., 2023).

Quanto às complicações decorrentes do manejo inadequado dos cateteres — como infecções, oclusões, extravasamentos e trombose venosa —, observa-se que tais intercorrências derivam, frequentemente, de déficits de conhecimento técnico. Isso remete à relevância de ações educativas no âmbito profissional; afinal, o reconhecimento das falhas assistenciais possibilita a construção, validação e implementação de manuais educativos capazes de padronizar procedimentos e aperfeiçoar técnicas essenciais à segurança do paciente (Vieira et al., 2024).

Sob essa ótica, um estudo desenvolvido em Portugal por Pires, Martins e Correia (2021) demonstrou que medidas preventivas como a não utilização de adornos, a substituição correta de equipamentos e a higienização das mãos não estão obrigatoriamente vinculadas ao nível de conhecimento teórico da equipe. Esse achado desvela um paradoxo assistencial: muitas vezes, apesar de deterem o saber cognitivo, os profissionais não o aplicam na prática cotidiana. Essa discrepância entre o conhecimento e a sua aplicabilidade deve-se, sobretudo, a

falhas na liderança do enfermeiro, falta de apoio institucional e alta rotatividade de pessoal, o que destaca a urgência de associar as medidas educativas a protocolos de fiscalização rigorosos (Abade et al., 2022).

Os achados de Skender e Karadeniz (2025), Jasim e Hassan (2024) e Muschitiello et al. (2024) evidenciaram uma melhora significativa no conhecimento dos enfermeiros após a aplicação de intervenções direcionadas. Isso comprova a eficácia de ações educativas alinhadas às diretrizes baseadas em evidências para a qualificação da assistência, destacando a necessidade de uma liderança de enfermagem atuante e sensível às demandas de aprimoramento profissional da sua equipe.

Contudo, existem barreiras para a execução dessas medidas educativas no contexto clínico, sobressaindo a queixa da escassez de tempo durante a jornada laboral. Diante disso, Foka et al. (2023) ponderam que, em ambientes de alta intensidade como as Unidades de Terapia Intensiva (UTI), faz-se necessária a implementação de soluções inovadoras, tais como o treinamento assíncrono por plataformas de *e-learning*, de modo a viabilizar uma maior adesão dos profissionais e melhores desfechos institucionais.

Paralelamente, Zhou et al. (2025) e Alqaisi (2025) demonstraram que a adesão geral aos pacotes de boas práticas na manutenção de CVC ainda é moderada, especialmente no que tange à avaliação diária do sítio de inserção, à higienização das mãos e à desinfecção dos conectores. Esses dados revelam lacunas preocupantes no controle de infecções, visto que se trata de condutas de fácil execução e baixo custo.

O trabalho de Madran et al. (2022) reforçou que a aplicação consistente de medidas preventivas reduz as taxas de infecção a longo prazo. Para otimizar a eficácia dos *bundles*, os autores sugerem a sua adaptação às realidades locais, considerando que cada instituição possui fragilidades específicas. Desse modo, o ciclo de avaliação, intervenção e educação continuada torna-se essencial para complementar os protocolos preventivos.

Por fim, a postura da gestão frente às falhas assistenciais influencia diretamente os resultados da cultura de segurança. Conforme evidenciado no estudo de Morris e Jakobsen (2022), uma cultura profissional colaborativa e o incentivo da liderança são determinantes

para impulsionar a adesão a técnicas assépticas entre a equipe multiprofissional, consagrando o enfermeiro como a voz ativa na coordenação e vigilância das boas práticas à beira do leito.

5. CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo evidenciam que a prevenção de infecções relacionadas ao cateter venoso central em pacientes críticos ainda se configura como um desafio relevante na prática assistencial. Constata-se que, embora os profissionais apresentem conhecimento teórico satisfatório sobre as medidas preventivas, persistem, no ambiente clínico, lacunas significativas quanto à sua adesão efetiva e sistemática à beira do leito.

Nesse sentido, a implementação de estratégias consideradas simples, tais como as preconizadas nos *bundles*, mostra-se fundamental para consolidar a cultura de segurança do paciente. Para tanto, emerge a atuação do enfermeiro como líder do cuidado e agente transformador essencial para promover a melhoria contínua da qualidade e a conformidade dos processos assistenciais da equipe.

Desse modo, destacam-se as ações de educação permanente como o principal veículo para a incorporação concreta dessas medidas preventivas. Tais intervenções devem ser rigidamente alinhadas à realidade e às especificidades de cada cenário hospitalar, assegurando a segurança do paciente por meio da redução sustentada dos índices de infecção associados ao dispositivo e fortalecendo o avanço da prática de enfermagem baseada em evidências.

REFERÊNCIAS

ABADE, C. L. et al. The effectiveness of a dedicated central venous access care team to prevent catheter-related bloodstream infection in a private hospital. **Infection, Prevention in Practice**, v. 4, n. 1, p. 100252, mar. 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36506752/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

ALQAISSI, N. Nurses' Knowledge and Behavior in Hospitals Regarding the Prevention of Central Line-Associated Bloodstream Infections: A Systematic Review. **SAGE Open Nursing**, v. 11, p. 1-12, jan./dez. 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40453572/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

BATISTA, G. C. A. et al. **A enfermagem na prevenção/manejo da sepse associada ao cateter venoso central e ao cateter vesical em pacientes críticos**. 2025. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) – Centro de Formação de Professores, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2025. Disponível em: <https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/42636>. Acesso em: 29 mar. 2026.

CRUZ, T. P. et al. Medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea associada ao cateter central: validação de instrumento. **Revista de Enfermagem UFPE Online**, Recife, v. 17, p. 1-15, jan./dez. 2023. Disponível em: [suspicious link removed]. Acesso em: 29 mar. 2026.

FOKA, M. et al. An Interactive E-learning Platform-Based Training to Improve Intensive Care Professionals' Knowledge Regarding Central Venous Catheter-Related Infections. **Cureus**, v. 15, n. 10, p. e47927, out. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37927681/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

GORLA, B. C. et al. Intervenção educacional com profissionais de enfermagem sobre o cuidado e a manutenção do cateter venoso central de curta duração em pacientes adultos criticamente enfermos. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, p. e507111133966, ago. 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/33966>. Acesso em: 29 mar. 2026.

LEITE, A. C. et al. Sepse associada a cateteres venosos centrais em pacientes adultos internados na Unidade de Terapia Intensiva. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. e08101622853, dez. 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/22853>. Acesso em: 29 mar. 2026.

MADRAN, B. et al. The Effectiveness of Bundle Applications in the Prevention of Central Line-associated Bloodstream Infections: Nine Years of Observation. **Infection Diseases and Clinical Microbiology**, v. 4, n. 1, p. 40-46, mar. 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38633548/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

MELO, L. D. et al. Infecções de cateter venoso central: medidas preventivas na assistência intensiva de enfermagem. **Estação Científica**, Juiz de Fora, v. 13, n. 2, p. 45-58, jul./dez. 2023. Disponível em: <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/estacaocientifica/article/view/2340>. Acesso em: 29 mar. 2026.

MORRIS, K. Y.; JAKOBSEN, R. Central venous catheter access and procedure compliance: A qualitative interview study exploring intensive care nurses' experiences. **Intensive and Critical Care Nursing**, v. 69, p. 103182, abr. 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34996676/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

MUSCHITIELLO, V. et al. Nurses' knowledge, attitudes, and practices on CLABSI prevention in the Intensive Care Unit: An observational study. **The Journal of Vascular Access**, v. 26, n. 4, p. 512-519, jul. 2024. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/11297298241262975>. Acesso em: 29 mar. 2026.

OLIVEIRA, V. C. S. et al. Adoção de boas práticas na manutenção do cateter venoso central em unidade cardiointensiva: estudo transversal. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 30, p. e92855, dez. 2025. Disponível em: https://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-85362025000100255. Acesso em: 29 mar. 2026.

PIRES, V. A.; MARTINS, M. D. S.; CORREIA, T. I. G. Prática clínica de enfermeiros na prevenção de infecção ao cateter venoso central. **Revista de Enfermagem Referência**, Coimbra, v. 5, n. 7, p. 1-10, dez. 2021. Disponível em: https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-02832021000300010. Acesso em: 29 mar. 2026.

SILVEIRA, J. P. **Complicações e cuidados da enfermagem no uso de cateter venoso central**. 2021. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) – Faculdade Anhanguera de Joinville, Joinville, 2021. Disponível em: [https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/45907/1/JEAN_PAULO_SILVEIRA_ATVDEFESA+\(1\)+pdf.pdf](https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/45907/1/JEAN_PAULO_SILVEIRA_ATVDEFESA+(1)+pdf.pdf). Acesso em: 29 mar. 2026.

SKENDER, N.; KARADENIZ, H. The Effect of Central Venous Catheter Care Training Following Evidence-Based Guidelines on Nurses' Knowledge Levels and Care Practices. **Journal of Evaluation in Clinical Practice**, v. 31, n. 1, p. 118-125, fev. 2025. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11847570/>. Acesso em: 29 mar. 2026.

VIEIRA, N. N. P. et al. Intervenção educativa para melhorar o manejo do dispositivo de acesso vascular totalmente implantado. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 37, p. eAPE0124, jan./dez. 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/WrsnYxVfXhXPnnDg9F7KLYH/>. Acesso em: 02 abr. 2026.

WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, Oxford, v. 52, n. 5, p. 546-553, dez. 2005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16268861/>. Acesso em: 15 mar. 2026.

ZHOU, T. et al. Evidence-Based Practice in Maintenance of Central Venous Catheters Among Intensive Care Unit Nurses: A Cross-Sectional Multi-Center Study. **Journal of Clinical Nursing**, v. 34, n. 10, p. 1769-1780, out. 2025. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.17692>. All access in: 29 mar. 2026.